

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра управління фізичною культурою та спортом

**«Фізична культура і спорт: традиції, досвід,
інновації»**

матеріали
IV Науково-практичної конференції з міжнародною участю
12 березня 2026 року

Запоріжжя
НУ «Запорізька політехніка»
2026

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра управління фізичною культурою та спортом

**«Фізична культура і спорт: традиції, досвід,
інновації»**

Матеріали
IV Науково-практичної конференції з міжнародною участю
12 березня 2026 року

м. Запоріжжя
2026

УДК 796
Ф 50

*Рекомендовано до видання Вченою радою
Національного університету «Запорізька політехніка»
(Протокол №9 від 27.03.2026 р.)*

Рецензенти:

Сватъєв Андрій В'ячеславович, доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри фізичної культури і спорту
Запорізького національного університету

Шинкарьова Олена Дмитрівна, доктор філософії (PhD), доцент,
доцент кафедри олімпійського і професійного спорту
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка»

Редакційна колегія:

Мазін В.М., д-р пед. наук, проф.; Шуба Л.В., канд. пед. наук, доц.;
Курта Є.О., канд. юр. наук, доц.; Висоцька Н.І., в.о. начальника НДЧ;
Сметанін С.В., ст. викл.; Омок Г.А., канд. пед. наук, доц.

Ф 50

Фізична культура і спорт: традиції, досвід, інновації.

Матеріали IV Науково-практичної конференції з міжнародною
участю, м. Запоріжжя, 12 березня, 2026 р. [Електронний ресурс]
/ Редкол.: В.М. Мазін, Л.В. Шуба, Курта Є.О., Н.І. Висоцька,
С.В. Сметанін, Г.А. Омок. Електрон. дані – Запоріжжя:
НУ «Запорізька політехніка», 2026. – 282 с. – 1 електрон. опт. диск
(DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.

ISBN 978-617-529-535-9

Збірник містить тези доповідей фахівців з фізичного
виховання та спорту, адаптивної фізичної культури, фізичної
реабілітації, ерготерапії та кінезіотерапії.

Розраховано на широкий загал дослідників і науковців в
галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії і спортивної
медицини.

УДК 796

ISBN 978-617-529-535-9

© НУ «Запорізька політехніка», 2026

<i>Федоряка А.В., Шкаруніло П.О.</i> ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ПАРКУРОМ НА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІВЧАТОК 9-10 РОКІВ	166
<i>Чередниченко І.А., Пархоменко М.М., Чухланцева Н.В.</i> МОНІТОРИНГ І КОНТРОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ГРАВЦІВ ФК РИГА-2 ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДАТЧИКІВ САТАРУЛТ	171
СЕКЦІЯ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»	177
<i>Бондаренко Р.В., Єфременко А.М.</i> МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ У ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ	177
<i>Бородіна О.С., Шевченко О.С.</i> ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНОЮ ГІМНАСТИКОЮ НА ФІЗИЧНИЙ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ	180
<i>Гоголь Т.В., Гоголь В.В.</i> ПРАВОВІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ	183
<i>Довгалюк Т.А.</i> CLIL-ПІДХІД (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) У ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ	188
<i>Довгалюк Т.А., Бабенко К.Ю.</i> РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ	191
<i>Довгалюк Т.А., Кисельова П.С.</i> ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ	194
<i>Дьяков І.С., Мазін В.М.</i> КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ	196
<i>Зуб Ю.О., Мазін В.М.</i> ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЧЕРЕЗ ОПТИМІЗАЦІЮ ЗМІСТУ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА	200
<i>Корж Н.Л., Захаріна Є.А.</i> КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВТОРИННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ СПОРТСМЕНІВ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ СПОРТИВНОЇ КАР'ЄРИ ...	204

СЕКЦІЯ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»

УДК 796.42:378.016:004.77

Бондаренко Р.В.¹, Єфременко А.М.²

¹ здобувач освіти третього рівня, Харківська державна академія фізичної культури

² канд. наук з фіз. вих. та спорту, доц., доц. каф. легкої атлетики, Харківська державна академія фізичної культури

МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ У ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

***Анотація.** Досліджено можливості впровадження бюджетних IoT-пристроїв у електронне навчання студентів-спортсменів легкої атлетики. Визначено ефективність використання фітнес-трекерів, смартфонів та open-source платформ для моніторингу технічних показників і автоматизації зворотного зв'язку в освітньому процесі.*

***Ключові слова:** Інтернет речей, легка атлетика, електронне навчання, моніторинг*

***Abstract.** The article explores the possibilities of implementing budget IoT devices in e-learning for student athletes in athletics. The effectiveness of using fitness trackers, smartphones and open-source platforms for monitoring technical indicators and automating feedback in the educational process is determined.*

***Keywords:** Internet of Things, athletics, e-learning, monitoring*

Вступ. Державна політика у сфері освіти орієнтована на впровадження цифровізації, що зумовлює актуальність пошуку нових інструментів для навчання майбутніх фахівців сфери фізичного виховання та спорту в електронному форматі. Використання технологій Інтернету речей (IoT) дозволяє забезпечити об'єктивний моніторинг фізичного стану та техніки виконання вправ у реальному часі, нівелюючи обмеження транзакційної віддаленості викладача [5]. Демократизація доступу до бюджетних інструментів IoT та спеціалізованого програмного забезпечення створює підґрунтя для підвищення ефективності підготовки майбутніх тренерів з виду спорту.

Поточний етап розвитку характеризується точковою інтеграцією окремих інструментів, що суттєво віддалено від повної автономності навчальних систем на основі інструментів IoT [3]. Незважаючи на підвищення використання інструментів IoT в навчанні фахівців

спортивного профілю, система залишається критично залежною від людського фактора в питаннях інтерпретації даних та надання зворотного зв'язку через LMS [2]. Використання складних алгоритмів, таких як фільтр Калмана, часто є надлишковим для освітніх цілей, тому доцільним є перехід до простіших open-source рішень [4]. Застосування споживчих додатків на кшталт Strava дозволяє знизити складність впровадження інструментів IoT, зберігаючи при цьому високу педагогічну цінність моніторингу [1]. Основними бар'єрами для масштабування емпіричних апробацій опосередкованого IoT навчання є дефіцит доступних інструментів, проблеми приватності та низька валідність сигналів в умовах занять в закритих приміщеннях [1, 3, 5].

Мета. Обґрунтувати структуру впровадження доступних систем Інтернету речей для оптимізації практичного навчання легкої атлетики в електронному форматі.

Результати та їх обговорення. Проведений аналіз дозволяє класифікувати бюджетні IoT-рішення за рівнем технічної складності та функціональним призначенням, що є необхідною умовою для розробки навчальних втручань. На рисунку 1 наведено схематичне структурування рівнів впровадження технологій (рис. 1):

Рис. 1. – Структура впровадження IoT в процес електронного навчання легкої атлетики

Примітка: складено авторами за результатами власних досліджень

Дана структура відображає перехід від ручної фіксації параметрів до автоматизованих дашбордів. Використання фітнес-трекерів (рівень 1) є найбільш доступним методом для фіксації рухової активності, ЧСС та темпу в бігових дисциплінах, де дані експортуються у CSV-формат для подальшої обробки в Google Sheets.

Рівень 2 передбачає самостійну збірку сенсорів на базі акселерометрів, що є оптимальним для лабораторних робіт та аналізу кінематики стрибків і метань через передачу даних у хмарні сервіси на кшталт ThingSpeak.

Найвищу точність у освітньому контексті забезпечує рівень 3, де смартфон виступає центральним хабом, поєднуючи дані вбудованих сенсорів та відеоаналізу форми руху.

Технічний аналіз підтверджує, що використання Python-бібліотек, зокрема Pandas для об'єднання часових міток, замінює дорогі алгоритми сенсорів, дозволяючи візуалізувати залежність каденсу від прискорення без використання дорогих серверів. Економічна ефективність таких систем підтверджується окупністю інвестицій протягом шести місяців при впровадженні в освітній процес.

Критичний розгляд бюджетних систем вказує на те, що попри похибки GPS, комбіноване використання смартфона та трекера забезпечує валідність даних на рівні 95%, що є цілком достатнім для індивідуалізації навчання у LMS Moodle.

Висновки. Бюджетні системи Інтернету речей, що базуються на носимих пристроях, є ефективним інструментом створення доступних ефективних програм електронного навчання легкої атлетиці. Взаємне використання open-source платформ та стандартних хмарних сервісів дозволяє досягти високої точності моніторингу технічних показників без значних фінансових витрат та складного програмування. Подальші дослідження пов'язані з економічною оцінкою реалізації зазначеної структури в умовах освітнього процесу ЗВО спортивного профілю.

Список використаних джерел

1. Clouthier A. L., Ross G. B., Graham R. B. Sensor data required for automatic recognition of athletic tasks using deep neural networks. *Frontiers in bioengineering and biotechnology*. 2020. Vol. 7. P. 473.
2. Li J., Tian S., Charoenwattana S. Smart IoT-based visual target enabled track and field training using image recognition. *Soft Computing*. 2023. Vol. 27, № 17. P. 12571–12585.
3. Han D. Data collection and analysis of track and field athletes' behavior based on edge computing and reinforcement Learning. *Mobile Information Systems*. 2021. Vol. 2021(1). Art. 9981767.

4. Hu Y., Li Y., Cui B., Su H., Zhu P. Internet of things enabled deep learning monitoring system for realtime performance metrics and athlete feedback in college sports. *Scientific Reports*. 2025. Vol. 15, № 1. P. 28405.

5. Tedesco S., Alfieri D., Perez-Valero E., Komaris D. S., Jordan L., Belcastro M., ... O'Flynn B. A wearable system for the estimation of performance-related metrics during running and jumping tasks. *Applied Sciences*. 2021. Vol. 11, № 11. P. 5258.

УДК 796.01:159.9

Бородіна О.С.¹, Шевченко О.С.²

¹ канд. пед. наук, доц., доц. каф. фізичної культури та базової загальновійськової підготовки, Житомирський державний університет імені Івана Франка

² викл. каф. фізичної культури та базової загальновійськової підготовки, Житомирський державний університет імені Івана Франка

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНОЮ ГІМНАСТИКОЮ НА ФІЗИЧНИЙ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Анотація. У статті визначено вплив систематичних занять спортивною гімнастикою на фізичний та психоемоційний розвиток студентів факультету фізичного виховання. Зазначено, що регулярні тренування сприяють формуванню сили, гнучкості, координації, витривалості, самоконтролю, стресостійкості та мотивації, підвищуючи професійну компетентність і підготовку майбутніх фахівців з фізичного виховання до педагогічної та спортивної діяльності.

Ключові слова: спортивна гімнастика, фізичний розвиток, психоемоційний розвиток, студенти, фізичне виховання

Abstract. The article examines the impact of regular participation in artistic gymnastics on the physical and psycho-emotional development of students at the Faculty of Physical Education. It is noted that consistent training contributes to the development of strength, flexibility, coordination, endurance, self-control, stress resilience, and motivation, enhancing the professional competence and preparation of future physical education specialists for both pedagogical and sports activities.

Key words: artistic gymnastics, physical development, psycho-emotional development, students, physical education

Професійна підготовка фахівців з фізичного виховання потребує інтегрованого підходу, що поєднує розвиток фізичних якостей, педагогічних навичок та психоемоційної стійкості. Студенти факультету фізичного виховання повинні володіти високим рівнем фізичної